

KBr VA NaBr KRISTALLARIDA AKUSTIK XARAKTERISTIKALARNING ANIZATROPIYASI

N.M.Maharov. J.O.Kurbanov. V.N.Avdievich

U.A.Arifov Nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari ilmiy tekshirish instituti.
O‘zbekiston.

Hozirgi kunda rivojlanib borayotgan akustoelektronika va akustooptik qurilmalarda kristallardan foydalanishda chastota diapazonini cheklovchi eng muhim omillardan biri bu akustik to‘lqinlarning so‘nishi hisoblanadi. Shuning uchun asosiy vazifalardan biri minimal so‘nish yo‘nalishni aniqlash, ya’ni akustik energiyani eng kam yo‘qotish bilan kristalli tovush kanallarining yo‘nalishlarini izlash hisoblanadi. Bu esa akustoelektronika va akustooptika sohalarida zamonaviy funksional yo‘nalishlarini faol rivojlantirmoqda va ular samarali o‘zaro gibril qurilmalar yaratish va texnikasida foydalanish imkonini berib kelmoqda.

Biz bu ishda namuna sifatida KBr va NaBr kristallarini tanlab olganmiz. Kaliy bromid (KBr) va natriy bromid (NaBr) ning kubik kristallari kimyoviy jihatdan barqaror, keng to‘lqin uzunliklarida optik jihatdan shaffof va yaxshi elastik va fotoelastik xususiyatlarga ega [1]. O‘zining noyob fizik xususiyatlari tufayli ushbu kristallar doimo tadqiqotchilarni qiziqtirgan va akustikada (optika, akusto-optika) keng qo‘llanilmoqda. Shuning uchun ularning akustik xususiyatlarini o‘rganish va xarakteristikalarining anizotropiyasini tavsiflash ko‘plab tadqiqotlarning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Namunalar akustooptik yacheykaga mos o‘lcham va tegishli kristollografik kesimda (100) va (110) tekisliklar bo‘yicha tanlab olindi. Akustoelektron qurilmada xona haroratida tezliklari va so‘nish koeffitsiyentlari aniqlandi. Qurilmaning ishlash prinsipiga ko‘ra kuchaytirgichdan keyin aks-sado pulslari amplituda selektorga beriladi, ketma-ket ma’lum bir puls tanlanadi va uning amplitudasi (A_1 yoki A_2) raqamli voltmeter bilan o‘lchanadi. So‘nish koeffitsienti esa quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\alpha = \frac{20 \lg(A_1 / A_2)}{2L} \quad (1)$$

Olingan impulsning amplitudasi minimaldan o‘tadigan chastota o‘lchagich bilan ketma-ket chastota qiymatlarini qayd etish orqali akustik to‘lqinning tezligi quyidagi (2) ifoda bilan aniqlanadi[2]:

$$V = 2L * \Delta \nu \quad (2)$$

Bu yerda L - namunaning uzunligi, $\Delta v - \pm 10$ Gts mutlaq aniqlik bilan chastota o'Ichagichning ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlanadigan antifazali shovqinga mos keladigan generatorning ikkita qo'shni chastotalari orasidagi farq. Akustik to'lqin tezligini aniqlashning aniqligi namunaning uzunligini o'lchash aniqligi bilan cheklangan va $\sim 0,01\%$ ni tashkil etgan[4]. [100], [110] va [111] kristallografik yo'nalishlar bo'yicha akustik to'lqinlarning tezligi va so'nish koeffitsientini o'lchash natijalari 1-jadvalda keltirilgan. q va η vektorlari akustik to'lqin vektorining yo'nalishlarini va qutblanishni ko'rsatadi.

1-jadval: Akustik to'lqinlarning tezligi va zaiflashishi, haqiqiy va mavhum elastik konstantalar.

q	η	$V, 10^3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$		$c'_{\text{eff}}, 10^{10} \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$		$\alpha, \text{ dB}\cdot\mu\text{s}^{-1}$		$c''_{\text{eff}}, 10^7 \text{ N}\cdot\text{m}^{-2}$	
		KBr	NaBr	KBr	NaBr	KBr	NaBr	KBr	NaBr
[100]	[100]	3.58	3.46	3.52	3.96	38	25	4.82	3.70
	[001]	1.36	1.73	0.51	0.99	6.0	3.1	0.11	0.11
[110]	[110]	3.04	3.25	2.55	3.49	28	17	2.81	2.01
	[110]	2.31	2.11	1.48	1.47	40	34	2.12	1.79
	[001]	1.36	1.73	0.51	0.99	6.0	3.1	0.11	0.11
[111]	[111]	2.84	3.17	2.22	3.33	26.4	12	2.14	1.45
	[110]	2.04	1.99	1.15	1.31	34.8	26	1.45	1.23

1-rasm: Kvazi-bo'ylama akustik to'lqinlar uchun NaBr (1) va KBr (2) kristallaridagi (01) tekislik bo'yicha akustik so'nish (02) anizotropiyasining ko'ndalang kesimi.

Tajriba va 1-tenglama asosida, (001) tekislik bo'yicha bo'ylama akustik to'lqinlarning so'nish sirtlarining kesmasi keltirib o'tilgan (1 va 2-rasm).

Ushbu kristallaridagi eng kuchli so'nish anizotropiyasi (001) tekislikda tarqaladigan ko'ndalang akustik to'lqinlar uchun bir xil tekislikda qutblanish bilan kuzatilishi ko'rsatilgan ular uchun tarqalish yo'nalishi so'nish koeffitsienti qiymati o'zgarishi bilan ortib borish tartibida o'zgaradi.. NaBr va KBr bo'ylama va ko'ndalang akustik to'lqinlar uchun xarakterli so'nish sirtlarni qurish uchun ishlatilishi mumkin.

REFERENCES

1. Акустические кристаллы. Под ред. Шаскольской. М.П., М.: Наука, 1982. – 632 с.

2. Ахмеджанов Ф.Р, Леманов В.В, Насыров А.Н. Поверхности акустического затухания в кристаллах. Письма в ЖТФ, 1980. Т. 6, вып. 10, С. 589-592.
3. Qiancheng Liu, Xianming Zhou, Xiaolong Zeng, and S. N. Luo. Sound velocity, equation of state, temperature and melting of LiF single crystals under shock compression. J. Appl. Phys. Vol. 117, 045901, 2015.
4. Дьелесан Э.Д, Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов. - М.: Наука, 1982. – 342 с.